

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TEMURIYZODA BOBOMIZ MIRZO ULUG‘BEK KO‘RAGONIY ILMIY MEROSINING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI

O‘DAYEV R.K.

Toshkent Farmatsevtika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Qomusiy olim, buyuk davlat arbobi, o‘z davrining yengilmas hukmdori, astronom, tarixchi, geograf, matematik, musiqa ilmi ustasi va shu bilan birga davlatchilik va harbiy soha rivojiga hissa qo‘shgan temuriyzoda bobomiz Mirzo Muhammad ibn Shohruh ibn Temur Ulug‘bek Ko‘ragoniy ilmiy va ma‘naviy merosini o‘rganar ekanmiz u haqidagi yangi ma‘lumotlarga duch keldik. Shu sababdan ushbu maqolada o‘rta asr davriga oid manbalardan foydalangan holda bir necha yangi ma‘lumotlar keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Samarqand, astronom, matematik, tarixchi, geograf, rasadxona, sekstant, madrasa, akademiya, “uch yillik urush”,

Аннотация: Ученый-энциклопедист, великий государственный деятель, непобедимый правитель своего времени, астроном, историк, географ, математик, магистр музыкальной науки и одновременно Мирза Мухаммад ибн Шахрух ибн Темур Улугбек, внесший вклад в развитие государственности и военной сфере. Изучая научное и духовное наследие Корагоны, мы столкнулись с новыми сведениями о нем. По этой причине в данной статье представлена некоторая новая информация с использованием источников Средневековья.

Ключевые слова: Самарканд, астроном, математик, историк, географ, обсерватория, секстант, медресе, академия, “трехлетняя война”.

Abstract: Encyclopedic scientist, great statesman, invincible ruler of his time, astronomer, historian, geographer, mathematician, master of music science, and at the same time, our grandfather Mirza Muhammad ibn Shahrukh ibn Temur Ulugbek, who contributed to the development of statehood and the military sphere. While studying the scientific and spiritual heritage of Koragoni, we came across new information about him. For this reason, this article presents some new information using sources from the middle ages.

Keywords: Samarkand, astronomer, mathematician, historian, geographer, observatory, sextant, madrasa, academy, “three-year war”.

KIRISH: “Ma‘rifatparvar bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur”, degan so‘zlari bugun ham dolzarb ahamiyatga ega. Bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta‘minlash, e‘tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslikka ko‘maklashishga qaratilgan harakatlarimiz butun dunyoga manzur bo‘lmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida “Ma‘rifat va diniy bag‘rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolutsiyani qabul qilish taklifi O‘zbekiston tomonidan ilgari surilgani va ushbu hujjatning qabul qilingani bunga yaqqol misol bo‘la oladi”[12. B. 248]. Mirzo Ulug‘bek buyuk o‘zbek astronomi va matematigi, davlat arbobi, Shohruh Mirzoning o‘g‘li, Amir Temurning nabirasi, sohibqironning “besh yillik yurish”ida (1392-1396y) Iroqdagi Mordin qal‘asi qamal qilish chog‘ida tug‘ilgan. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” asarida yozishicha, Amir Temur huzuriga chopar kelib Ulug‘bekning tug‘ilgani va munajjimler bu nevara kelajakda ham olim, ham hukmdor bo‘lishini bashorat qilganlari xushxabarini yetkazadi. Sohibqiron hursandligidan Mordin qal‘asi qamalini to‘xtatib, uning xalqiga yuklangan to‘lovni bekor qiladi. Uning o‘z nabirasiga Muhammad Tarag‘ay va Ulug‘bek deb ism qo‘yganini ham munajjimlarning yuqoridagi bashorati bilan bog‘lash mumkin. Shunday qilib Mirzo Ulug‘bek 1394-yilning 22-martida Sultoniya shahrida tavallud topgan. Amir Temur Ulug‘bek tarbiyasiga alohida e‘tibor bergan va uni davlat ahamiyatiga molik tadbirlarda qatnashtirgan. Rui Gonsales de Klavixoning ma‘lumotlariga ko‘ra,

Ulug‘bek bobosining xorijiy elchilarini qabul qilish marosimlarida ishtirok etgan. Mirzo Ulug‘bek 1409-yildan boshlab Movarounnahr hokimi bo‘lgan. U payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning “Beshikdan qabrgacha ilm izla”, degan hadislariga doimo amal qilgan. Ulug‘bek Ahmad Farg‘oniy, Forobiy, Muso Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Umar Hayyom asarlarini o‘rganadi. Bu mutafakkirlar orqali yunon olimlari Aflotun, Arastu, Gipparx, Ptolomey bilan tanishadi. G‘iyosiddin Jamshid Koshoniyning yozishicha, Ulug‘bek donishmand bo‘lgan. Qur‘oni karimning aksariyat qismlarini yoddan bilgan. Ulug‘bek davrida Samarqand shahri yanada ravnaq topgan. Shaharda hunarmandchilik, me‘morlik, adabiyot, umuman ilm-fan yuksaldi, savdo taraqqiy etdi. Davlatshoh Samarqandiy “Tazkirat-ush shuaro” asarida shunday yozgan; “Olim, odil, g‘olib va himmatli podshoh Ulug‘bek Ko‘ragon yulduzlar ilmida osmon qadar yuksalib bordi, maoniy ilmida qilni qirq yordi. Uning davrida fozillar martabasi cho‘qqiga ko‘tarilgan. Fozillaru hakimlarning yakdil fikrlari shuki, islomiyat zamonida, balki Iskandar Zulqarnayn davridan to shu vaqtgacha Ulug‘bek Ko‘ragondek olim va podshoh saltanat taxtida o‘tirmagan. U otasi Shohruh bahodir hukmronligi davrida Samarqand va Movarounnahrni qirq yil mustaqil idora etdi.” Ulug‘bek Buxoroda (1417), Samarqandda (1420), G‘ijduvonda (1432-33) madrasalar va Marvda hayriya muassasalarini barpo qildirgan. Madrasalarda diniy fanlar bilan birgalikda dunyoviy fanlar ham o‘qitildi, ko‘proq aniq fanlarga e‘tibor qaratildi. Ulug‘bek O‘rta Osiyo xalqlari ilm-fani va madaniyatini O‘rta Osiyo sharoitida dunyo fanining eng yuqori pog‘onsiga olib chiqdi. Uning qilgan eng buyuk ishi – Samarqand ilmiy maktabi o‘sha davr akademiyasini barpo etganligi bo‘ldi. Bu ilmiy maktabda 200 dan ortiq olimlar faoliyat olib borgan. Ular orasida eng yiriklari Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy edi. Ulug‘bek Samarqand yaqinidagi Ko‘xak (Cho‘ponota) tepaligida rasadxona barpo ettirdi. Rasadxona 1424-1429-yillarda qurilgan. “Boburnoma”dagi ma‘lumotlarga ko‘ra rasadxonaning balandligi 30,4 m dan iborat 3 qavatli qilib qurilgan. Rasadxona o‘rta asrlarda asbob-uskunasi jihatdan ham beqiyos bo‘lgan. Unda o‘ndan ortiq turli astronomik qurilma va asboblar bo‘lgan. Ulardan eng asosiysi radiusi 40,2 m li qo‘shaloq yoydan iborat kvadrant yoki (sekstantga yaqin) qurilma hisoblanadi. Kvadrantning janubiy qismi yer ostida, qolgan qismi shimol tomonda yer sathidan 30 m cha balanda joylashgan. Asbob aylanasi bir gradus yoy 701,85 mm va bir minut yoy 11,53 mmga to‘g‘ri keladi. Asbob astronomiyaning asosiy doimiyliklari – ekvator va ekliptika orasidagi burchakni o‘lchash, yillik pretsessiya doimiysini, tropik yil davomiyligini va boshqa fundamental astronomik doimiyliklarni aniqlashga imkon bergan. Rasadxonada kichik o‘lchamli asboblar: armillyar sfera, 2, 4 va 7 halqadan iborat o‘lchov asboblari, triangula, quyosh va yulduz soatlari, asturlob va boshqalar bo‘lgan. Bu ilmiy uskunalar yordamida Quyosh, Oy, sayyoralar va alohida yulduzlar kuzatilgan. Mirzo Ulug‘bekning eng yirik astronomik asari “Ziji Ko‘ragoniy” rasadxonada yaratilgan. Uning qurilishi va keyingi ilmiy faoliyati Ulug‘bek taklifi bilan yig‘ilgan qator mashhur olimlar G‘iyosiddin Koshiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi va boshqalar nomi bilan bog‘liq. Ulug‘bek rasadxonasining arxeologik qoldiqlari 1908-yilda V.L.Vyatkin rahbarligida olib borilgan qazishma ishlari natijasida topilgan. Xususan bu yerda diametri 48 m keladigan, qalinligi bir g‘isht bo‘lgan aylanma devor borligi va uning markazida qo‘shaloq yoydan iborat ulkan bosh qurilmaning qoldiq qismlari aniqlangan. Uning katta zallari, katta kichik xonalari bo‘lgan. Boburning yozishicha, Ulug‘bek rasadxonasining sirti koshin va sirli parchinlar bilan bezatilgan. Rasadxona ichiga o‘rnatilgan juda katta asbob yordamida Quyosh, Oy, sayyora va yulduzlar katta aniqlik bilan o‘rganilgan. Rasadxonada kutubxona ham bo‘lgan. Bu kutubxonada fanning deyarli barcha sohalariga tegishli qariyb o‘n besh ming jild kitob saqlangan. Ulug‘bekning faol ishtiroki bilan Ulug‘bek rasadxonasi o‘sha zamon sharoitiga mukammal astronomik asbob va uskunalar bilan jihozlangan oliy darajadagi ilmgohga aylanadi. Rasadxonada Ulug‘bek bilan birga mashhur

matematik va astronomlardan “Aflotuni zamon” deb nom olgan Qozizoda Rumi, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, “O‘z davrining Ptolomeyi” nomi bilan mashhur Ali Qushchi va ko‘pgina boshqa olimlar ilmiy kuzatishlar va tadqiqotlar olib boradilar. Xullas, Ulug‘bek Samarqandda butun bir astronomiya maktabini yaratdi. Rasadxonada olib borilgan kuzatish va tadqiqotlar tufayli 1018 ta qo‘zg‘almas (turg‘un) yulduzning o‘rni va holati aniqlanib, ularning astronomik jadvali tuziladi. Rasadxonada olib borilgan tadqiqotlarning natijasi asosida matematika va astronomiyaga oid bir qator nodir asarlar yaratildi. Ulug‘bekning shoh asari “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” (Ko‘ragoniyning yangi astronomik jadvali) nomli kitobidir. “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” asosan ikki qismdan: keng muqaddima va 1018 ta qo‘zg‘almas yulduzlarning o‘rni va holati aniqlab berilgan jadvallardan iborat. Ulug‘bekning astronomik jadvali o‘sha zamondagi shunga o‘xshash jadvallar orasida yuksak darajada aniqligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, Ulug‘bekning yil hisobini hozirgi hisob-kitoblarga solishtirgudek bo‘lsak, u bor-yo‘gi bir minut-u ikki sekundga farq qiladi. Bu XV asr uchun g‘oyat yuksak aniqlik bo‘lib, hozirgi zamon o‘lchovlariga juda yaqindir. Rasadxonaning ichki devorda osmon tasviri, yulduzlar xaritasi, tog‘, dengiz, mamlakatlar bilan belgilangan Yer shari tasviri ham ishlangan. Rasadxona tevaragida olimlar va xizmatchilar uchun katta-katta hujralar quriladi. Uning etagida esa ikkita chorbog‘ barpo etiladi. Ulardan bir Bog‘i Maydon, ikkinchisi esa Chinnixon nomi bilan shuhrat topadi. Rasadxona joylashgan bu mavze xalq orasida “Naqshi Jahon” degan nom bilan shuhrat qozongan. Keyinchalik u qarovsiz qolib XVI asrda vayron qilingan. Hozir Ulug‘bek rasadxonasidagi katta asbob kvadrantning yer ostida saqlangan qismi balandligi bilan 11 m keladi. 1964-yil Ulug‘bek rasadxonasi yonida Ulug‘bek muzeyi ochilgan.

Ulug‘bek rasadxonasining asl ko‘rinishi, ichki tuzilishi, bosh qurilmasi haqida O‘zbekiston va chet el olimlari tomonidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Yaqin yillargacha Ulug‘bek faqat astronom va matematik deb hisoblanar edi. Lekin uning ijodi serqirra bo‘lib, u tarix, she‘riyat va musiqa bobida ham qalam tebratgani aniqlandi. Tarixchi Mirzo Muhammad Haydar “Tarixiy Rashidiy” asarida “Mirzo Ulug‘bek tarixnavis donishmand va “To‘rt ulus tarixi”ni ham yozib qoldirgan edi”, deb yozgan. Ulug‘bekning turkiyda yozgan “Tarixi arba’ ulus” asari Chingizxon bosib olgan mamlakatlarning XIII-XIV asrlar birinchi yarmidagi siyosiy hayotini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ulug‘bekning astronomiya maktabi o‘z davrining o‘ziga xos akademiyasi edi. Ulug‘bek tevarigida uyushgan 200 dan ortiq olimlarning o‘z bag‘rida yetishtirgan nomi jahonga mashhur Samarqand rasadxonasi shu vazifani o‘tagan. Mashhur fransuz faylasufi, yozuvchi va tarixchi olim Volter (1694-1778) “Ulug‘bek Samarqandda bo‘lib akademiyaga asos soldi. Yer sharini o‘lchashni buyurdi va astronomiyaga oid jadvallarni tuzishda ishtirok etdi”, - deb yozgan edi. Ulug‘bekning astronomiya maktabi o‘rta asrlar musulmon sharqi astronomiyasining rivojlanishiga katta ta‘sir o‘tkazdi. Ulug‘bek akademiyasidagi yirik olim – Ali Qushchini Ulug‘bek “Ziji” ning so‘zboshisida “farzandi arjumand”, “aziz farzandim” deydi. Aslida u Ulug‘bekning sadoqatli shogirdi bo‘lib, “Zij” ustida ishlar poyoniga yetkazilgunga qadar ustoziga yordam bergan. Ulug‘bek Samarqandda 2 ta madrasa: biri – Registon ansambli tarkibida va 2-si Go‘ri Amir ansambli tarkibida barpo qilgan. Uning o‘zi ham bu madrasalarning har birida haftada bir marotaba ma‘ruza o‘qigan. Boshqa vaqtini ko‘proq astronomik kuzatishlarga, “Zij” ustida ishlashga va davlat ishlariga bag‘ishlagan. Ulug‘bekning yana bir matematik asari “Risoi ul-Ulug‘bek” deb ataladi va uning bir nusxasi Hindistonda Aligarx universiteti kutubxonasida saqlanadi, u hali o‘rganilmagan. Balki u ham hisoblash matematikasiga aloqadordir. Fan va madaniyat tarixida so‘nmas iz qoldirgan Ulug‘bekning ilmiy merosi uning “Zij”idir. Bu asar sayyoralar, Quyosh va Oy harakatini talqin qilish, yulduzlar katalogi va unda qo‘llanilgan matematik usullari bo‘yicha o‘rta asrlardagi astronomik asarlarning eng mukammali bo‘lganligi

uchun avvalambor u musulmon mamlakatlaridagi olimlarning diqqatini jalb qilgan.”Zij”ga ilk sharhni Ulug‘bekning shogirdi Ali Qushchi “Sharhi Ziji Ulug‘bek” nomi bilan yozgan. XV asrning o‘zida qohiralik munajjim Shamsiddin Muhammad as So‘fiy al Misriy o‘zining “Tasxil Ziji Ulug‘bek” (“Ulug‘bek “Zij”ini osonlashtirish”) nomli asar yozib, unda Ulug‘bek jadvallarini Qohiraning geografik kengligiga moslashtirdi. Suriyalik olim Zayniddin al Javhariy as Solihiy (XV asr) “Ad Dur annozil fi tasxil at-taqvim” (“Taqvimni soddalashtirishda nozil bo‘lgan durlar”) nomli asarida Ulug‘bek “Zij”ini qayta ishlagan. Ulug‘bek “Zij”iga yozilgan eng mukammal sharh Samarqand ilmiy maktabining eng so‘nggi namoyandasi Nizomiddin Abdul Ali ibn Muhammad ibn Husayn Birjandiyning 1523-yilda yozib tugatilgan “Sharhi Ziji Ulug‘bek” asridir. Birjandiy o‘z sharhida mufassal va aniq raqamlar bilan bayon qilib “Zij”ning sirlarini ochadi. Ulug‘bekning ko‘plab jumllarini u chizmalar bilan tushuntirib isbotlagan. Samarqandlik ikki buyuk olim – Qozizoda Rumiy va Ali Qushchining nabirasi Miram Chalabiy (1525-yil) “Zij”ga sharh yozib, uni “Dastur alamal va tasxih al-jadval” (“Amallar dasturi va jadvallarning tugatilishi”) deb atagan. XVI asrning 2-yarmi va XVII-XVIII asrlardagi qator musulmon olimlari “Zij”ga sharh yozdilar va uni qayta ishlab o‘z zamonlari va makonlariga moslashtirganlar. Ular orasida suriyalik Taqiyiddin ash-Shomiy (1526-85), Mazhariddin al-Qoriy (XVI asr), misrlik Abdulqodir al-Manufiy ash-Shofiy (XVI asr), eronlik Shoh Fathulloh Shiroziy (1589-yil), Muhammad Boqir al-Yazdiy (1637-y.), hind Fariddin Dehlaviy (1629-y.), turk Muhammad Chalabiy (1640-y.), misrlik Rizvon ar Razzoq al-Misriy (1710-y.), Dog‘istonlik Damodon al -Muhiy (1718-y.) kabi olimlarning sharhlari shular jumlasidandir. Bular orasida hind davlat arbobi va olimi Savay Jay Singhning faoliyati alohida o‘rin tutadi. U Hindistonning Boburiy sultoni Muhammadshohning (1719-1748 yy.) farmoni bilan Ulug‘bek rasadxonasidagi jihozlarning ta’riflariga ko‘ra, Dehli, Banoras, Jaypur, Ujjayn va Muttrada rasadxonalarni barpo etadi. So‘ng u homiylik qilgan sultonga atab “Ziji Muhammadshohiy” asarini yozgan va unda Ulug‘bekning ba’zi jadvallarini tayyorligicha qabul qilgan. Ulug‘bekning nomi Yevropada va umuman G‘arb mamlakatlarida buyuk bobosi Amir Temurning shuhrati tufayli ancha ilgari ma’lum bo‘lgan. Yevropa Amir Temur va uning oila-a’zolari haqida birinchi bo‘lib Samarqandga 1403-1405-yillar sayohat qilgan Ispaniya elchisi Rui Gonsales de Klavixodan eshitgan. Klavixoning “Kundaliklar”i 1582-yil, Seviliyada va Parijda nashr etilganidan so‘ng yevropaliklar darhol Amir Temur va uning oila a’zolari bilan qiziqqanlar. Ulug‘bek nomi XVII asr boshidanoq (1601-y.) Amir Temurga bag‘ishlangan dramatik asarlarda uchraydi. 1690- yilda Gdanskda polyak astronomi Yan Gaveliy chop ettirgan “Yulduzlar osmonining atlas”idagi ikkita gravyrada o‘sha davrning mashhur astronomlari orasidan Ulug‘bekga faxrli o‘rinni bergan, unda Ulug‘bekning yulduzlar jadvalini Ptolomey, Tixo Brage, Richchioli, Vilgelm IV va o‘zining jadvallari bilan solishtirgan. 1711-yilda Oksfordda Ulug‘bekning geografik jadvali 3 marta nashr etilgan. 1908-1909-yillarda V.L.Vyatkin Ulug‘bek rasadxonasining xarobalarini va uning asosiy asbobi – kvadrantini kavlab topgandan so‘ng, Samarqand olimlarining faoliyatiga yangidan qiziqish boshlanadi. Natijada 1918-yilda V.V.Bartoldning “Ulug‘bek va uning davri” asari nashr etilgan. Sovet davrida Ulug‘bekning hayoti va ijodi bilan mamlakat jamoatchiligini tanishtirish bo‘yicha T.N.Qori Niyoziy ko‘p harakat qilgan. Ulug‘bek “Zij”ining to‘liq va mukammal holda, ilmiy izohlar bilan ta’minlangan tarjimasini A.Ahmedov 1994-yilda amalga oshirib nashr ettirdi. Ulug‘bek tavalludining 600 yilligi 1994-yil aprelda Parijda, oktabrda Toshkent va Samarqandda tantanali ravishda nishonlandi va xalqaro konferensiyalar o‘tkazildi. Shu yili Toshkentda Ulug‘bekga atab haykal o‘rnatildi. Ulug‘bek siymosi Pulkovo rasadxonasi, Moskva universiteti konferensiya zallarida dunyodagi mashhur olimlarning portretlari qatoridan joy olgan. Samarqandda Ulug‘bekning memorial muzeyi tashkil etilgan. “Ulug‘bekning hayoti va ilmiy faoliyati xalqimiz ma’naviyatining

poydevoriga qo'yilgan tamal toshlaridan biri bo'lib, yurtimizda bundan necha zamonlar oldin fundamental fanlarni rivojlantirishga qanchalik katta ahamiyat berganini ko'rsatadi"[7. B. 68].

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, temuriyzoda bobomiz Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy dunyo ilm-fan tarmog'iga salmoqli tamal toshi qo'ygan yirik olimlardan biri hisoblangan. Uning qoldirgan ilmiy merosi hozirgi kunda ham anchayin dolzarbligini yo'qtmaganini xorijiy tadqiqotchilarning qiziqishlaridan ham bilishimiz mumkin. Zero, bu merosni yanada chuqur tadqiq etish kelajak avlod oldida turgan katta vazifalardan biri hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1993.
2. Аҳмедов А. Улуғбек: ҳаёти ва фаолияти (1391-1449). – Т.: Фан, 1991.
3. Амир Темур в мировой истории. – Ташкент, «Шарк», 1996.
4. Ahmedov Bo'riboy. Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida. Т.: “O'qituvchi”, 1996.
5. Ahmedov Bo'riboy. O'zbekiston tarixi manbalari. Т.: “O'qituvchi”, 1991.
6. Иноятлов С. Мирзо Улуғбек назари тушган қадимий маскан. «Темурийлар тарихига оид манбалар: тавсиф, таржима, тадқиқот» мавзuida ўтказилган Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2009 йил 20 октябрь. 5-китоб. Тошкент, «Akademnashr», 2011.
7. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengimas kuch.-Т.: “Ma'naviyat”, 2008.
8. Sadriddin Salim Vuxoriy. Tabarruk ziyoratgohlar.Т.: “Yozuvchi”, 1993.
9. Хошимов С.А., Расулов Б.Р., Ҳакимов А.А. Манбашунослик. Ўқув қўлланма, Тошкент, 2014.
10. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
11. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Фан, 2019.
12. Sh.M.Mirziyoyev Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. - Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2022.